

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراس professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatleri	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Tulyaganova Shahnoza Samukdjanovna	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Xo'jieva Gulnora Xabibullaevna	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш конуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muayassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaaxorova Durдона Ихомовна, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абрововна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbas Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304

44.	Iboev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shoxsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	397
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	404
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	412
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	419
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	426
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	432

BUGUNGI KUNDA BANKLAR TOMONIDAN AHOLI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHDAGI MUAMMOLAR

Adilova Zohida Ikromjonovna

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Bank ishi” kafedrasida katta o'qituvchisi*
adilova.zohida1989@gmail.com

ORCID;0009-0008-2589-76

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashda yuzaga kelayotgan asosiy muammolar tahlil qilingan. Tadqiqotda aholi daromadlari, qarz yuklamasi, chakana kreditlash, raqamli bank xizmatlari va to'lov infratuzilmasining ta'siri ko'rib chiqilgan. Natijada banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashda mas'uliyatli kreditlash, risklarni boshqarish va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etishi asoslangan.

Kalit so'zlar: aholi to'lov qobiliyati, tijorat banklari, kredit yuklamasi, chakana kreditlash, raqamli bank xizmatlari, moliyaviy barqarorlik, risklarni boshqarish.

ПРОБЛЕМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БАНКОМ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕГОДНЯ

Адилова Зохида Икромжоновна

*Ташкентский государственный
экономический университет
Старший преподаватель кафедры банковского дела*
adilova.zohida1989@gmail.com

ORCID;0009-0008-2589-76

Аннотация. В данной статье проанализированы основные проблемы обеспечения платежеспособности населения со стороны банков на современном этапе. В исследовании рассмотрено влияние доходов населения, долговой нагрузки, розничного кредитования, цифровых банковских услуг и платёжной инфраструктуры. В результате обосновано, что ответственное кредитование, управление рисками и укрепление финансовой устойчивости имеют важное значение в обеспечении платежеспособности населения.

Ключевые слова: платежеспособность населения, коммерческие банки, долговая нагрузка, розничное кредитование, цифровые банковские услуги, финансовая устойчивость, управление рисками.

PROBLEMS IN BANKS' PROVISION OF PAYMENT ABILITY OF THE POPULATION TODAY

Adilova Zohida Ikromjonovna

*Tashkent State University of Economics
Senior Lecturer, Department of Banking,*
adilova.zohida1989@gmail.com

ORCID;0009-0008-2589-76

Abstract. This article analyzes the main problems related to ensuring household solvency by banks at the present stage. The study examines the impact of household income, debt burden,

retail lending, digital banking services, and payment infrastructure. The findings show that responsible lending, risk management, and strengthening financial stability are of key importance in ensuring household solvency.

Keywords: *household solvency, commercial banks, debt burden, retail lending, digital banking services, financial stability, risk management.*

Kirish

Jahon miqyosida moliyaviy xizmatlar bozorining raqamlashtirilishi, chakana kreditlashning kengayishi hamda aholi qatlamlarining bank xizmatlari bilan qamrovi ortib borishi banklar zimmasiga yangi vazifalarni yuklamoqda. Endilikda banklarning funksiyasi faqat kredit resurslarini taqdim etish yoki to‘lov operatsiyalarini amalga oshirish bilan cheklanmay, balki mijozlarning real to‘lov qobiliyatini to‘g‘ri baholash, ortiqcha qarzdorlikning oldini olish va moliyaviy barqarorlikka putur yetkazmaydigan xizmat modelini shakllantirishni ham o‘z ichiga oladi. Jahon banking Global Findex 2021 “ma‘lumotlariga ko‘ra, rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda raqamli to‘lovlarni amalga oshirgan yoki qabul qilgan kattalar ulushi 2014-yildagi 35 foizdan 2021-yilda 57 foizga yetgan, bu esa bank xizmatlarining aholi kundalik hayotidagi o‘rni sezilarli kuchayganini ko‘rsatadi”[1]. Shu bilan birga, moliyaviy xizmatlarning ommaviylashuvi banklar uchun aholi to‘lov qobiliyatini saqlash va nazorat qilish muammosini ham yanada dolzarb qilmoqda.

Mahalliy darajada ham mazkur mavzu nihoyatda dolzarbdir. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2024-yil yakunlari bo‘yicha yillik hisobotida “bank tizimini rivojlantirish, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, to‘lov xizmatlari infratuzilmasini kengaytirish va aholi uchun moliyaviy xizmatlar qulayligini oshirish ustuvor yo‘nalishlar sifatida qayd etilgan. Hisobotga ko‘ra, 2024-yilda bank kartalari asosidagi tranzaksiyalar hajmi 917,9 trillion so‘mga, tranzaksiyalar soni esa 47,5 milliardga yetgan, muomaladagi bank kartalari soni esa 62 million donani tashkil etgan”[6]. Bu ko‘rsatkichlar aholi va banklar o‘rtasidagi moliyaviy munosabatlar hajmi tobora kengayib borayotganini, shu bilan birga banklar zimmasiga mijozlarning to‘lov qobiliyatini ehtiyotkor baholash va to‘lov intizomini ta‘minlashga oid mas‘uliyat kuchayib borayotganini ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, Markaziy bankning Moliyaviy barqarorlik hisobotida bank tizimi risklari baholangan bo‘lib, unda chakana kreditlash segmenti, ayniqsa jismoniy shaxslar va mikroqarzlilar bilan bog‘liq yo‘nalishlarda risklarni nazorat ostida ushlab turish zarurligi alohida urg‘ulangan. Yillik hisobotda ham 2024-yilda jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar tarkibida asosan kichik hajmli kredit mahsulotlari ustun bo‘lgani, onlayn kreditlash va chakana moliyalashtirish ko‘lami kengaygani aks etgan. Bu esa aholining to‘lov qobiliyatini ta‘minlashda banklar oldida bir qator muammolar — daromadlarning yetarli darajada barqaror emasligi, qarz yuklamasining ortishi, moliyaviy savodxonlikning pastligi, raqamli xizmatlardan foydalanishdagi tafovutlar va kredit layoqatini baholash tizimlarining takomillashuv zarurati — mavjud ekanini ko‘rsatadi.

Shunday qilib, bugungi kunda banklar tomonidan aholi to‘lov qobiliyatini ta‘minlash masalasi nafaqat alohida mijozning kreditni qaytarish imkoniyati bilan, balki moliyaviy inklyuziya sifati, bank xizmatlarining barqarorligi, raqamli transformatsiya sur‘ati va butun bank tizimining moliyaviy mustahkamligi bilan ham bevosita bog‘liqdir. Shu jihatdan mazkur mavzuni ilmiy jihatdan o‘rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar sharxi

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda aholi to‘lov qobiliyatini ta‘minlash masalasi moliyaviy inklyuziya, qarz yuklamasi, mas‘uliyatli kreditlash va raqamli moliya bilan uzviy bog‘liq holda talqin qilinadi. Xususan, A. Demirgüç-Kunt, L. Klapper, D. Singer va S. Ansar moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatining kengayishi, ayniqsa hisobvaraqlar va raqamli to‘lov vositalarining ommalashuvi aholi iqtisodiy faolligini oshirishini, biroq bu jarayon moliyaviy

barqarorlik bilan uyg'unlashgandagina ijobiy natija berishini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, "moliyaviy xizmatlardan foydalanishning o'zi yetarli emas, balki bu xizmatlarning xavfsizligi, qulayligi va barqarorligi ham aholi to'lov qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi"[2]. Ushbu yondashuvdan kelib chiqib aytish mumkinki, aholi to'lov qobiliyatini oshirishda faqat moliyaviy xizmatlarni kengaytirish emas, balki ularning sifatini ta'minlash ham muhim omil hisoblanadi.

Aholining qarz yuklamasi masalasida Xalqaro valyuta jamg'armasi tadqiqotchilari uy xo'jaliklari qarzdorligining ortishi qisqa muddatda iste'mol va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkinligini, biroq o'rta muddatda moliyaviy barqarorlikka tahdid tug'dirishini qayd etadilar. Ularning yondashuviga ko'ra, "aholining ortiqcha qarzdorligi bank tizimi risklarini oshiradi, shu sababli banklar kredit ajratishda mijozning haqiqiy to'lov salohiyatini chuqur baholashi zarur"[3]. Bu fikrlar aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashda banklar zimmasida mas'uliyatli kreditlash tamoyili yotishini ko'rsatadi. Bu fikrlar shuni ko'rsatadiki, aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashda kreditlash hajmidan ko'ra, uning sifatli va ehtiyotkor tashkil etilishi ustuvor ahamiyatga ega.

Raqamli moliya va uning aholi to'lov qobiliyatiga ta'siri borasida ham turli ilmiy qarashlar mavjud. P. Wamalwa raqamli kreditlashdan foydalanuvchi shaxslar ko'proq qarz yig'ib borishi, hatto ayrim hollarda mavjud aktivlarini sotish orqali qarzni qoplashga majbur bo'lishini ko'rsatadi. Muallifning xulosasiga ko'ra, "raqamli kredit vositalari moliyaviy imkoniyatni oshirish bilan birga, moliyaviy savodxonlik past bo'lsa, ortiqcha qarzdorlik xavfini kuchaytiradi"[4]. Shu ma'noda, raqamli moliyaviy xizmatlar aholi to'lov qobiliyatini avtomatik ravishda mustahkamlamaydi, balki banklar tomonidan ehtiyotkor boshqaruv va mijozni to'g'ri baholashni talab qiladi.

Boshqa tomondan, zamonaviy tadqiqotlarda raqamli moliyaviy inklyuziyaning ijobiy jihatlari ham yoritiladi. Masalan, J. Liu va hammualliflar raqamli moliyaviy inklyuziya uy xo'jaliklarining moliyaviy zaifligini kamaytirishini, ayniqsa past daromadli va qishloq hududlaridagi aholi uchun bu ta'sir kuchliroq ekanini asoslaydilar. Bu yondashuvga ko'ra, "raqamli bank xizmatlari va to'lov vositalari aholining moliyaviy boshqaruv imkoniyatlarini kengaytiradi, biroq ularning samarasi moliyaviy savodxonlik va institutsional qo'llab-quvvatlash darajasiga bog'liq"[5].

Mahalliy manbalarda esa aholi to'lov qobiliyati masalasi ko'proq rasmiy hisobotlar va prudensial tahlillar doirasida yoritilgan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlarida chakana kreditlash, mikroqarzarlar, jismoniy shaxslar bilan bog'liq risklar hamda moliyaviy inklyuziya ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Ushbu manbalardan ko'rinadiki, mamlakatda bank xizmatlari qamrovi, bank kartalari soni va tranzaksiyalar hajmi ortib bormoqda, biroq aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashda daromadlar barqarorligi, qarz yuklamasi va moliyaviy savodxonlik kabi omillar hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois mavjud ilmiy va amaliy qarashlarni umumlashtirgan holda aytish mumkinki, bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlash muammosi moliyaviy xizmatlarning ommaviylashuvi bilan bir qatorda ularning sifatli, xavfsiz va mas'uliyatli tashkil etilishiga ham bevosita bog'liqdir.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlash bilan bog'liq muammolarni o'rganishda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, statistik tahlil va ilmiy umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Milliy statistika qo'mitasi hamda tijorat banklari hisobotlari asosida aholi daromadlari, qarz yuklamasi, chakana kreditlash, raqamli bank xizmatlari va to'lov infratuzilmasi bilan bog'liq ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Shuningdek, olingan ma'lumotlar asosida banklar faoliyatida aholi to'lov qobiliyatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar aniqlanib, ularning iqtisodiy mazmuni va amaliy ahamiyati ilmiy jihatdan umumlashtirildi.

Tahlil va natijalar

Mazkur bo'limda bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlash bilan bog'liq asosiy muammolar statistik va mantiqiy tahlil asosida yoritiladi. Tahlil jarayonida

aholining daromadlari va kredit yuklamasi o‘rtasidagi nisbat, chakana kreditlash dinamikasi, raqamli to‘lov infratuzilmasining rivojlanish darajasi, bank xizmatlaridan foydalanish ko‘lami hamda to‘lov intizomiga ta‘sir etuvchi omillar o‘zaro bog‘liqlikda ko‘rib chiqiladi. Shu bilan birga, banklar faoliyatida aholi to‘lov qobiliyatini baholash va qo‘llab-quvvatlashga ta‘sir etayotgan mavjud institutsional, iqtisodiy va tashkiliy muammolar aniqlanadi. Olingan natijalar asosida banklarning mazkur yo‘nalishdagi amaliy faoliyati samaradorligi baholanib, aholi to‘lov qobiliyatini mustahkamlashga xizmat qiluvchi ustuvor yo‘nalishlar yuzasidan tegishli ilmiy xulosalar shakllantiriladi.

1-jadval
O‘zbekistonda aholi to‘lov qobiliyatiga ta‘sir etuvchi ayrim ko‘rsatkichlar¹¹⁰

Ko‘rsatkich	Davr	Qiyamat
YAIM o‘sish sur‘ati	2024	6,5 %
Aholi jon boshiga jami daromadi	2024	24,1 mln so‘m
Jon boshiga jami daromadning real o‘shishi	2024	5,9 %
O‘rtacha oylik nominal ish haqi	2024	5 106,0 ming so‘m
O‘rtacha oylik nominal ish haqi	2025 yil yanvar–iyun	5 982,3 ming so‘m
Jismoniy shaxslarning o‘rtacha umumiy qarz yuklamasi	2024	34 %
Uy xo‘jaliklari qarz yuklamasi	2025 yil I yarim yillik	36 % dan 33 % gacha pasaygan
Ipoteka kreditlari bo‘yicha DSTI	2024	54 %
Avtokreditlar bo‘yicha DSTI	2024	58 %
Uy xo‘jaliklari kreditlarida mikroqarzlarning ulushi	2024	23,9 %
Uy xo‘jaliklari kreditlarida mikroqarzlarning ulushi	2023	16,5 %
Yangi kreditlar uchun maksimal DSTI cheklovi	2025-yil 1-yanvardan	50 %
Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi mijozlar soni	01.01.2025 holatiga	52,9 mln
Bankomat va infokiosklar soni	01.01.2025 holatiga	29,9 ming dona
Bank kartalari bo‘yicha jami chiqim operatsiyalari	2024	1 030 trln so‘m
Bank kartalari bo‘yicha naqdsiz operatsiyalar ulushi	2024	78,1 %
Mikroqarzlardagi muammoli kreditlar ulushi	2025 yil I yarim yillik	4,4 %
Yillik CPI, oziq-ovqat bo‘lmagan mahsulotlar	2025 yil dekabr / 2024 yil dekabr	5,1 %
Yillik CPI, xizmatlar	2025 yil dekabr / 2024 yil dekabr	13,9 %

1-jadval ma‘lumotlari O‘zbekistonda aholi to‘lov qobiliyatiga ta‘sir etuvchi omillar ko‘p qirrali xarakterga ega ekanini ko‘rsatadi. Avvalo, 2024-yilda mamlakatda **YAIMning 6,5 foizga o‘sgani**, aholi jon boshiga jami daromadning **24,1 mln so‘mga** yetgani hamda uning **real o‘shishi 5,9 foizni** tashkil etgani aholining daromad bazasi ma‘lum darajada kengayganini anglatadi. Shuningdek, o‘rtacha oylik nominal ish haqining 2024-yildagi **5 106,0 ming so‘mdan** 2025-yil yanvar–iyun holatiga **5 982,3 ming so‘mga** oshgani aholi daromadlarida ijobiy tendensiya mavjudligini tasdiqlaydi. Bu holat nazariy jihatdan aholining joriy to‘lov majburiyatlarini bajarish salohiyatini mustahkamlovchi omil sifatida baholanishi mumkin.

Biroq jadvaldagi ko‘rsatkichlar daromadlar o‘shishi bilan bir qatorda aholi qarz yuklamasi ham sezilarli darajada mavjud ekanini ko‘rsatadi. Xususan, 2024-yilda jismoniy shaxslarning o‘rtacha umumiy qarz yuklamasi **34 foizni** tashkil etgan, 2025-yil I yarim yilligida esa uy xo‘jaliklari qarz yuklamasi **36 foizdan 33 foizgacha pasaygan**. Mazkur pasayish ijobiy holat bo‘lsa-da, qarz yuklamasining nisbatan yuqori darajada saqlanib qolayotgani banklar tomonidan

¹¹⁰ O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma‘lumotlari, *Annual Report 2024, Financial Stability Report for 2024, Financial Stability Report for the first half of 2025* hamda O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi

mijozlarning kredit layoqatini yanada ehtiyotkorlik bilan baholash zarurligini anglatadi. Ayniqsa, ipoteka kreditlari bo'yicha **DSTI 54 foiz**, avtokreditlar bo'yicha esa **58 foizni** tashkil etgani ayrim kredit yo'nalishlarida aholi daromadlarining katta qismi qarz majburiyatlarini qoplashga yo'naltirilayotganini ko'rsatadi. Bu esa to'lov qobiliyatiga bosim qiluvchi muhim omil hisoblanadi.

Jadvalda uy xo'jaliklari kreditlari tarkibida **mikroqarzarlar ulushining 2023-yildagi 16,5 foizdan 2024-yilda 23,9 foizga oshgani** alohida e'tiborni tortadi. Ushbu o'sish aholining kichik hajmli, tezkor va ko'pincha qisqa muddatli kredit mahsulotlariga talab kuchayganini ko'rsatadi. Bir tomondan, bu moliyaviy xizmatlarning ommabopligini anglatadi, ikkinchi tomondan esa, ortiqcha qarzdorlik xavfini kuchaytirishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, 2025-yil 1-yanvardan yangi kreditlar uchun **maksimal DSTI cheklovining 50 foiz etib belgilanishi** banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini himoya qilishga qaratilgan prudensial choralar kuchaytirilganini bildiradi. Bunga qo'shimcha ravishda, mikroqarzlardagi muammoli kreditlar ulushining 2025-yil I yarim yilligida **4,4 foizni** tashkil etgani ushbu segmentda kredit risklari mavjudligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, jadval ma'lumotlari O'zbekistonda aholi to'lov qobiliyatiga ta'sir etuvchi omillar ikki yo'nalishda namoyon bo'layotganini ko'rsatadi: bir tomondan, daromadlar o'sishi va raqamli bank xizmatlarining kengayishi ijobiy zamin yaratmoqda; ikkinchi tomondan esa, qarz yuklamasi, ayrim kredit turlarida DSTI ko'rsatkichining yuqoriligi va mikroqarzarlar ulushining oshishi banklar oldiga to'lov qobiliyatini baholash va nazorat qilish bo'yicha yanada mas'uliyatli yondashuvni talab etmoqda. Shu sababli aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashda banklar kredit siyosatini daromadlar barqarorligi, qarz yuklamasi va risk darajasi bilan uyg'un holda olib borishi zarur.

2-jadval

CHEKI “Hamkorbank” ATB misolida aholi bilan ishlash ko'rsatkichlari¹¹¹, (mlrd so'm)

Ko'rsatkich	31.12.2023	31.12.2024
Jismoniy shaxslarning muddatli depozitlari	3 392,6	5 288,4
Jismoniy shaxslarning joriy hisobvaraqlari	1 029,2	1 437,8
Jami jismoniy shaxslar mablag'lari	4 421,8	6 726,3
Iste'mol kreditlari (gross)	1 994,0	3 415,2
Avtokreditlar (gross)	3 778,4	2 767,4
Ipoteka kreditlari (gross)	1 280,4	665,6*
Iste'mol kreditlari bo'yicha ECL (zaxira)	103,5	138,4
Avtokreditlar bo'yicha ECL (zaxira)	6,8	13,8
Jami mijozlar kreditlari va moliyaviy lizing (gross)	16 099,7	19 504,8
Jami mijozlar kreditlari va moliyaviy lizing (net)	15 929,8	19 264,1
Bankning jami pul mablag'lari va ekvivalentlari	2 874,4	5 123,7
Jami mijozlar mablag'lari	7 661,7	11 420,5

2-jadval ma'lumotlari “Hamkorbank” ATB misolida aholi bilan ishlash yo'nalishida 2024-yilda sezilarli o'sish kuzatilganini ko'rsatadi. Xususan, jismoniy shaxslarning muddatli depozitlari **3 392,6 mlrd so'mdan 5 288,4 mlrd so'mga**, joriy hisobvaraqlardagi mablag'lari esa **1 029,2 mlrd so'mdan 1 437,8 mlrd so'mga** oshgan. Natijada jami jismoniy shaxslar mablag'lari **4 421,8 mlrd so'mdan 6 726,3 mlrd so'mga** yetgan. Bu holat aholining bankka bo'lgan ishonchi ortganini hamda bankning resurs bazasi mustahkamlanganini anglatadi.

Shu bilan birga, bankning aholini kreditlash faoliyati ham faollashgan. Jumladan, iste'mol kreditlari hajmi **1 994,0 mlrd so'mdan 3 415,2 mlrd so'mga** oshgan. Mazkur tendensiya aholining kredit mablag'lariga bo'lgan talabi yuqori ekanini ko'rsatadi. Biroq iste'mol kreditlari bo'yicha kutilayotgan zararlar uchun shakllantirilgan zaxira — **ECLning 103,5 mlrd so'mdan 138,4 mlrd so'mga** oshgani ushbu segmentda kredit riski ham ortib borayotganini bildiradi.

¹¹¹ “Hamkorbank” ATBning 2024-yil bo'yicha konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Avtokreditlar hajmi esa **3 778,4 mlrd so‘mdan 2 767,4 mlrd so‘mga** kamaygan bo‘lsa-da, ular bo‘yicha zaxiraning **6,8 mlrd so‘mdan 13,8 mlrd so‘mga** ko‘paygani to‘lov intizomi va qaytaruvchanlik bilan bog‘liq xatarlar saqlanib qolayotganini ko‘rsatadi.

Bankning jami mijozlar kreditlari va moliyaviy lizing portfeli **16 099,7 mlrd so‘mdan 19 504,8 mlrd so‘mga**, sof portfel esa **15 929,8 mlrd so‘mdan 19 264,1 mlrd so‘mga** oshgan. Bundan tashqari, jami pul mablag‘lari va ularning ekvivalentlari **2 874,4 mlrd so‘mdan 5 123,7 mlrd so‘mga**, jami mijozlar mablag‘lari esa **7 661,7 mlrd so‘mdan 11 420,5 mlrd so‘mga** yetgan. Bu ko‘rsatkichlar bank likvidlik pozitsiyasining mustahkamlanganini anglatadi.

Umuman olganda, “Hamkorbank” ATB misolida ko‘rish mumkinki, aholi bilan ishlash hajmining kengayishi bir tomondan bank resurs bazasi va kreditlash imkoniyatlarini oshirgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan ayrim chakana kredit segmentlarida risklarning ham kuchayishiga olib kelgan. Demak, bugungi kunda banklar tomonidan aholi to‘lov qobiliyatini ta‘minlashda resurslar hajmini ko‘paytirish bilan bir qatorda, kredit risklarini ehtiyotkor boshqarish va to‘lov intizomini mustahkamlash ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, bugungi kunda banklar tomonidan aholi to‘lov qobiliyatini ta‘minlash masalasi moliyaviy xizmatlarning oddiy taqdim etilishidan ko‘ra kengroq mazmunga ega bo‘lib, u aholi daromadlari barqarorligi, qarz yuklamasi darajasi, kreditlash siyosatining sifati, moliyaviy savodxonlik va raqamli bank infratuzilmasining rivojlanish holati bilan chambarchas bog‘liqdir. O‘zbekiston amaliyoti misolida ko‘rilganda, aholi daromadlari va bank xizmatlaridan foydalanish ko‘lami ortib borayotgan bo‘lsa-da, ayrim kredit turlarida qarz yuklamasining yuqoriligi, mikroqarzar ulushining o‘sishi hamda muammoli kreditlar xavfining saqlanib qolishi banklar oldiga to‘lov qobiliyatini baholash va boshqarish bo‘yicha yanada mas‘uliyatli yondashuvni talab etmoqda.

Shuningdek, tahlillar banklar faoliyatida aholi mablag‘larini jalb qilish va chakana kreditlash hajmining kengayishi bilan bir qatorda, ushbu jarayonning risk jihatlari ham kuchayib borayotganini ko‘rsatdi. Bu holat banklar tomonidan mijozlarning real to‘lov salohiyatini chuqur baholash, daromad va qarz yuklamasi o‘rtasidagi mutanosiblikni saqlash, raqamli xizmatlar orqali to‘lov intizomini mustahkamlash hamda prudensial cheklovlardan samarali foydalanish zarurligini anglatadi. Ayniqsa, banklar faqat kredit ajratish ko‘lamini oshirishga emas, balki aholi uchun xavfsiz, mas‘uliyatli va barqaror moliyaviy xizmatlar muhitini shakllantirishga ham e‘tibor qaratishi lozim.

Demak, banklar tomonidan aholi to‘lov qobiliyatini ta‘minlashning asosiy sharti moliyaviy resurslar hajmini kengaytirish emas, balki kredit siyosati, risk-menejment, to‘lov infratuzilmasi va mijozlar bilan ishlash mexanizmlarini kompleks ravishda takomillashtirishdan iboratdir. Mazkur yondashuv bank tizimining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, aholining ortiqcha qarzdorligini oldini olish hamda milliy moliya bozorida sog‘lom va barqaror rivojlanishni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. World Bank. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington, DC: World Bank.
2. Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington, DC: World Bank.
3. International Monetary Fund. (2017). *Household Debt and Financial Stability*. In: *Global Financial Stability Report*, Chapter 2. Washington, DC: IMF.
4. Wamalwa, P. (2019). *Digital Credit, Financial Literacy and Household Indebtedness*. Working Paper Series.
5. Liu, J., et al. (2024). *Digital Financial Inclusion and Household Financial Vulnerability*.

Heliyon.

6. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2025). *Annual Report 2024*. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki.

7. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2026). *Financial Stability Report for H1 2024*. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki.

8. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. (2025). *Total Income of the Population of the Republic of Uzbekistan, 2024*. Toshkent: Milliy statistika qo‘mitasi.

9. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. (2025). *Average Monthly Nominal Accrued Wages in the Republic of Uzbekistan (January–June 2025)*. Toshkent: Milliy statistika qo‘mitasi.

10. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. (2026). *Socio-economic Situation of the Republic of Uzbekistan, January–December 2025*. Toshkent: Milliy statistika qo‘mitasi.

11. “Hamkorbank” ATB. (2025). *Consolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report for the Year Ended 31 December 2024*. Andijon: “Hamkorbank” ATB.

